

ЖИНОЯТ-ПРОЦЕССУАЛ ИСБОТЛАШДА ЭЛЕКТРОН МАЪЛУМОТЛАР БИЛАН ИШЛАШНИНГ ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ ВА АМАЛИЙ МУАММОЛАРИ

Уралов Сарваржон Анваржон ўғли

Ички ишлар органлари фаолиятини услубий таъминлаш маркази бош
илмий ходими, капитан,

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17660818>

Замонавий технологияларнинг жадал ривожланиши жиноятчиликнинг янги шаклларини вужудга келтирди. Кибержиноятлар, ахборот тизимларидан фойдаланган ҳолда содир этиладиган фирибгарлик ва бошқа қонунбузарликлар тобора кўпайиб бормоқда. Бу эса терговчилар ва суриштирувчилар олдига электрон далиллар билан самарали ишлаш вазифасини қўймоқда.

2024-йил 21-ноябрда қабул қилинган ЎРҚ-1003-сонли Қонун билан Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодексига рақамли далилларга оид муҳим ўзгартиришлар киритилди. Ушбу ислоҳот миллий жиноят процессини рақамлаштириш йўлида муҳим қадам бўлди. Бироқ, қонунчиликдаги янгиликлар амалиётда бир қатор мураккабликлар ва ноаниқликларни келтириб чиқарди.

Электрон маълумотлар анъанавий ашёвий далиллардан тубдан фарқ қилади. Уларнинг асосий хусусиятлари қуйидагилардан иборат: биринчидан, виртуаллик – электрон маълумотни фақат махсус техник воситалар орқали кўриш ва ўқиш мумкин. Иккинчидан, ўзгарувчанлик – рақамли маълумотни бир неча сонияда ўзгартириш, йўқ қилиш ёки нусхалаш имкони мавжуд. Учинчидан, тарқоқлик – бир маълумот бир вақтнинг ўзида турли қурилмаларда, тармоқларда ёки булутли хизматларда сақланиши мумкин. Тўртинчидан, мета-маълумотларга эгалик – ҳар бир рақамли файл яратилган вақти, муаллифи, ўзгартирилган санаси каби қўшимча маълумотларни ўз ичига олади.

Айнан шу хусусиятлар электрон маълумотларни алоҳида, мустақил далил тури сифатида тан олишни тақозо этган эди. 2024-йилги ислоҳотгача ЖПКнинг 81-моддасида "электрон маълумот" алоҳида кўрсатилмаган бўлиб, бу амалиётда катта қийинчиликлар туғдирарди.

Янги қонун билан ЖПКнинг 81-моддасига "рақамли далиллар" мустақил далил тури сифатида киритилди. Шунингдек, кодекс "Электрон маълумотлар" ва "Рақамли далиллар" номли янги моддалар билан тўлдирилди. ЖПК 157-моддасига "электрон маълумотлар"нинг олиб

қўйиш объекти сифатида қўшилиши терговчига компьютер, телефон каби қурилмалардаги файлларни расман олиш ҳуқуқини берди.

ЖПК 162-моддасига киритилган ўзгартириш эса терговга қадар текширув босқичида шахсни ушлаш жараёнида унинг ёнида бўлган электрон воситаларни дарҳол олиб қўйиш имкониятини яратди. Бу норма тезкорлик талаб қилинадиган вазиятларда, масалан, далилларнинг масофадан йўқ қилиниш хавфи мавжуд бўлганда жуда муҳимдир.

ЖПК 204¹ ва 204²-моддаларининг киритилиши рақамли далиллар институти учун фундаментал аҳамиятга эга бўлди. Улар биринчи марта "электрон маълумотлар" ва "рақамли далиллар"га аниқ ҳуқуқий таъриф берди.

Ислоҳотларнинг ижобий жиҳатларига қарамасдан, амалиётда бир қатор жиддий муаммолар юзага келмоқда.

Биринчи муаммо – мутахассис ва эксперт ўртасидаги чегаранинг ноаниқлиги. ЖПК 95¹-моддасининг тўртинчи қисмида "олиб қўйиш ёки кўздан кечириш бўйича тергов ҳаракатлари олиб борилаётганда мутахассис иштирокисиз олинган электрон маълумотлар номақбул далиллар деб топилади" деб белгиланган. Бироқ, қонун "мутахассис" тушунчасини аниқ очиб бермайди. Рақамли далиллар билан ишлаш учун қандай малака, сертификат ёки билим зарур – бу масалада аниқлик йўқ.

Иккинчи муаммо – "жонли криминалистика" масаласи. Компьютерни ўчириб муҳрлаганда унинг тезкор хотирасидаги (RAM) муҳим маълумотлар йўқолади. Бунга очиқ шифрланган файллар, тармоқ уланишлари маълумотлари, ишлаб турган дастурлар ҳақидаги маълумотлар кирази. Амалдаги "олиб қўйиш" қоидалари бундай вазиятни назарда тутмайди ва терговчи дилеммага дуч келади: компьютерни ўчириб қонунга риоя қилами ёки далилларни сақлаб қолиш учун уни ишлатиб қолдирамими?

Учинчи муаммо – ҳеш-сумма муаммоси. ЖПК 204²-моддаси рақамли далилдан нусха олишга "унинг яхлитлиги ва айнан ўхшашлиги сақланса" рухсат беради. Аммо бу "яхлитлик" қандай исботланади? Дунё амалиётида MD5 ёки SHA-256 каби криптографик ҳеш-функциялар қўлланилади, бироқ ЖПКда "ҳеш-сумма" тушунчасининг ўзи мавжуд эмас. Натижада, терговчи маълумотнинг ўзгартирилмаганлигини қандай тасдиқлаши номаълум бўлиб қолмоқда.

Тўртинчи муаммо – тармоқдаги маълумотларнинг "асл нусхаси" тушунчаси. Агар далил Telegram, Facebook ёки Google серверларида бўлса, унинг "асли" қаерда? Фойдаланувчининг телефонидами ёки компаниянинг

серверидами? ЖПК 204²-моддасидаги "аслдан нусха олиш" қонунда ашёвий далиллардан кўчирилган бўлиб, рақамли реалликка тўлиқ мос келмайди.

Бешинчи муаммо – шахсий маълумотлар таснифнинг йўқлиги. ЖПК 161-моддасининг саккизинчи қисмида "шахсий электрон маълумотларни олиб кўйиш ва тинтув қилиш... суднинг қарорига асосан амалга оширилади" деб кўрсатилган. Лекин "шахсий маълумот" нима? Ишхона компютеридаги шахсий Telegram переписка шахсий маълумот ҳисобланадими? Қонун бу саволга жавоб бермайди.

Олтинчи муаммо – шифрланган маълумотлар масаласи. Агар гумон қилинаётган шахснинг телефони ёки компютери парол билан ҳимояланган бўлса, уни паролни айтишга мажбурлаш мумкинми? Бу ЖПК 23-моддасидаги "ўзига қарши кўрсатув берислик ҳуқуқи"га зид эмасми?

Таҳлил натижалари шуни кўрсатадики, 2024-йил ислохотлари муҳим қадам бўлди, аммо етарли эмас. Қонун чиқарувчи рақамли далилларнинг мавжудлигини тан олди, лекин улар билан ишлашнинг аниқ механизмларини яратмади.

Масалани ҳал қилиш учун икки йўналишда ҳаракат қилиш зарур. Қисқа муддатда – Бош прокуратура, ИИБ, ДХХ ва Адлия вазирлиги ҳамкорлигида "Рақамли далиллар билан ишлаш бўйича ягона методик қўлланма" ишлаб чиқиш керак. Бу қўлланмада мутахассиснинг малака талаблари, ҳеш-сумма ҳисоблаш тартиби, жонли криминалистика протоколи батафсил белгиланиши зарур.

Узоқ муддатда эса қонунчиликка қуйидаги ўзгартиришлар киритилиши лозим: "ҳеш-сумма" тушунчасини ЖПКга киритиш, "асл нусха" тушунчасини рақамли реалликка мослаштириш, шахсий маълумотларни аниқ таснифлаш, шифрланган маълумотларга кириш тартибини белгилаш ва халқаро ҳамкорлик механизмларини яратиш.

Фақатгина комплекс ёндашув – ҳам методик қўлланмалар, ҳам қонунчилик ўзгартиришлари – рақамли далиллар институтини самарали ишлашини таъминлай олади. Бу эса, ўз навбатида, кибержиноятларга қарши самарали кураш олиб боришга ва фуқароларнинг ҳуқуқларини ишончли ҳимоя қилишга имкон беради.

